

REVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI
**“THE DARK SIDE of SOCIAL MEDIA: BAGAIMANA MEDIA SOSIAL
MERUSAK MENTAL HEALTH GEN Z”**

Dosen Pengampuh: Ibnu Avena

Disusun oleh:

Nama	:	Adelin Putri Oktaviana Gulo
Nim	:	230905010
Mata Kuliah	:	Riview Literatur Antropologi
Program Studi	:	Antropologi Sosial

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2024

LATAR BELAKANG

Media sosial telah menjadi tempat yang sangat populer dan memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Jutaan orang di seluruh dunia menggunakan media sosial untuk berinteraksi, berbagi konten, dan mendapatkan informasi. Internet telah meningkatkan kehidupan masyarakat secara signifikan di era modern ini, dimana internet sudah menjadi suatu hal yang terpenting. Meskipun media sosial memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental seseorang, terutama jika terpapar dengan konten-konten negatif.

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi tempat yang dipenuhi dengan konten yang menampilkan perilaku intim seperti pelukan, ciuman, atau bahkan konten yang lebih eksplisit serta konten yang berisi standar pasangan, kecantikan, ketampanan, dan lain-lain, bahkan baru-baru ini hangat diperbincangkan dalam media sosial terjadi curhat lantaran dirinya mendapat perudungan oleh teman-teman seolahnya. Yurika mengaku telah melaporkan sikap perudungan teman-temannya, namun sang guru tidak mempercayai pengakuan Yurika. Dari postingan akun TikTok @wagista_tv membuat lagu DJ Remix dari apa yang diucapkan Yurika pada saat itu, khususnya kalimat 'Yurika ma bautai' menjadi frasa yang menonjol di lagu tersebut. Video pengakuan tersebut viral respon netizen malah parodiin. Disini kita bisa melihat bahwasannya pengguna media sosial sangat minim empati. Selain itu banyak konten yang dibuat oleh pembuat konten atau influencer yang memiliki banyak pengikut dan pengaruh yang besar. Sayangnya, ada situasi di mana penonton, terutama remaja dan kaum muda, terpengaruh oleh konten-konten tersebut dan bahkan mulai menganggap perilaku yang seharusnya tidak dianggap wajar sebagai sesuatu yang normal.

Dampak dari konten seperti ini dapat sangat mengganggu kesehatan mental seseorang, terutama di kalangan pengguna media sosial yang sering terpapar dengan konten tersebut. Mungkin penonton merasa tertekan oleh standar kecantikan, citra tubuh yang ideal, standar mendapatkan pasangan yang ideal atau tekanan untuk melakukan perilaku tidak sehat atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya. Terlebih lagi, tindakan normalisasi perilaku tidak sehat atau tidak etis dalam konten media sosial juga memiliki konsekuensi yang serius. Ini bisa memengaruhi bagaimana individu memahami dan melihat batasan-batasan yang seharusnya ada saat berinteraksi di dunia nyata dan dunia maya.

The dark side of social media merujuk pada segala hal negatif atau dampak buruk yang terkait dengan penggunaan media sosial. Istilah ini menggambarkan dampak negatif atau konsekuensi yang tidak diinginkan yang dapat muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak atau berlebihan. Sisi gelap media sosial meliputi berbagai fenomena negatif, seperti cyberbullying, ketergantungan pada media sosial, kerugian privasi, disinformasi, penyebaran berita palsu, perbandingan sosial yang merugikan, intimidasi online, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan yang dapat muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak sehat. Dampak negatifnya juga bisa dirasakan oleh individu, hubungan personal, dan masyarakat secara keseluruhan karena penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab atau kecanduan. Ini bisa berdampak pada kesehatan mental, kualitas

hidup, hubungan antar pribadi, dan bahkan stabilitas sosial. Penting untuk menyadari sisi gelap ini dan mengambil langkah-langkah untuk menggunakan media sosial secara bijak, menjaga privasi, membatasi waktu penggunaan, dan mempromosikan perilaku yang positif dan sehat di dunia maya. Fenomena ini membuat generasi z mengalami masalah krisis mental yang bisa berdampak sosial dan ekonomi berkepanjangan serta merugikan kehidupan mereka di masa depan jika tidak ditangani dengan baik sejak dini.

Krisis mental adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami tekanan emosional dan psikologis yang signifikan, seringkali disebabkan oleh berbagai faktor seperti stres, perubahan hidup, atau masalah emosional. Generasi Z yang lahir pada pertengahan tahun 1990-an hingga awal tahun 2010-an juga bisa mengalami krisis mental seperti generasi sebelumnya. Beberapa faktor mungkin berkontribusi terhadap krisis kesehatan mental di Generasi Z. Generasi Z tumbuh di era teknologi online yang terhubung secara digital.

TEORI

Teori "Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental" oleh Jean Twenge:

Jean Twenge, seorang psikolog sosial dan profesor di San Diego State University, telah melakukan penelitian yang signifikan tentang dampak media sosial pada kesehatan mental Generasi Z. Teorinya berfokus pada perubahan perilaku dan kesehatan mental yang terkait dengan penggunaan media sosial.

Twenge berpendapat bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan kesepian pada Generasi Z. Ia menyoroti adanya korelasi antara meningkatnya penggunaan media sosial dan penurunan kesejahteraan mental pada generasi ini.

Twenge juga menekankan bahwa penggunaan media sosial sering kali memicu perbandingan sosial yang merugikan. Melalui media sosial, Generasi Z sering terpapar dengan gambaran kehidupan yang sempurna dan prestasi orang lain, yang dapat memicu perasaan tidak puas dengan diri sendiri, rendah diri, dan kecemasan sosial.

Dalam bukunya yang berjudul "iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy-and Completely Unprepared for Adulthood", Twenge menggambarkan bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental Generasi Z dengan mengganggu tidur, mengurangi interaksi sosial langsung, dan meningkatkan perbandingan sosial yang merugikan.

Teori Twenge memberikan wawasan penting mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental Generasi Z dan menyoroti perlunya kesadaran akan penggunaan media sosial yang bijaksana dan seimbang. Twenge menekankan pentingnya membatasi penggunaan media sosial, meningkatkan interaksi sosial langsung, dan mendorong keseimbangan dalam aktivitas digital dan kehidupan nyata.

Dalam konteks sistem kemasyarakatan, pendapat atau cara pandang terhadap fenomena media sosial yang merusak kesehatan mental Generasi Z dapat dipengaruhi oleh unsur budaya seperti nilai-nilai sosial, norma, pengalaman pribadi, serta pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap isu tersebut. Pemahaman saya tentang dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental Generasi Z didasarkan pada teori tersebut. Melihat media sosial sebagai bagian dari sistem masyarakat yang mempengaruhi kesehatan mental, menekankan pentingnya perubahan nilai dan norma sosial yang mengutamakan kesehatan mental dan keseimbangan dalam penggunaan media sosial.

METODE

Dalam kajian ‘The Dark Side Of Social Media: Bagaimana Media Sosial Merusak Mental Health Gen Z’, saya melakukan pengamatan dengan dua cara yang pertama dengan melakukan wawancara secara langsung dan wawancara secara online serta membuat kuesioner yang diisi oleh teman saya yang mana merupakan konten kreator TikTok yang merupakan seorang mahasiswa UNIMED dan beberapa orang lainnya saya pilih dari berbagai media sosial seperti instagram.

Orang yang di amati

Ada dua orang yang saya wawancarai mengenai fenomena ‘Mental Health Gen Z di Media Sosial’ yang ada disekitar mereka dengan mengajukan pertanyaan yang sama.

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena ‘Mental Health Generasi Z di Media Sosial’ yang kamu temui?
2. Menurut Anda apakah ada trend atau fenomena tertentu di media sosial yang kamu anggap berpotensi merusak kesehatan mental generasi z?
3. Apakah Anda memiliki saran atau strategi kontrak untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental generasi z?

Jawaban dari narasumber pertama yang berasal dari mahasiswa angkatan 2022 program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Medan

1. Pandangan saya terhadap fenomena tersebut adalah media sosial dapat menjadi sumber tekanan dan kecemasan bagi Generasi Z terkait body image, perbandingan diri, dan ekspektasi yang tidak realistis. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Salah satu yang sering terjadi dan saya temui adalah stigmatisasi terhadap gangguan jiwa. Penderita gangguan jiwa seringkali menjadi sasaran stigma dan diskriminasi di media sosial, sehingga dapat memperburuk kondisi kesehatan mentalnya dan membuat mereka merasa terisolasi. Selain itu, kehadiran konten berbahaya seperti konten yang mendorong perilaku berbahaya atau memberikan informasi yang tidak akurat mengenai kesehatan mental juga dapat berdampak negatif pada individu yang rentan

2. Salah satu fenomena potensial yang dapat membahayakan kesehatan mental Generasi Z yang saya temui adalah perbandingan sosial yang berlebihan. Di media sosial, perbandingan tidak sehat sering terjadi antara kehidupan seseorang dengan kehidupan orang lain, terutama karena banyaknya konten yang diedit dan disajikan secara tidak realistis.
3. Ada beberapa strategi yang bisa membantu mengurangi dampak negatif pada media sosial terhadap kesehatan mental generasi z iyalah dengan membatasi waktu yang dihabiskan di media sosial dengan cara melakukan hal positif yang bermanfaat seperti lebih banyak bersosial dengan teman-teman dan keluarga serta masyarakat, dan memprioritaskan interaksi langsung dengan teman dan keluarga di dunia nyata daripada hanya berkomunikasi melalui media sosial.

Jawaban dari narasumber kedua dari instagram yang merupakan mahasiswi angkatan 2023 program studi D3 Keperawatan Universits Pelita Harapan

1. Pandangan saya terhadap fenomena tersebut adalah kasus tentang mental health pada generasi gen z sangatlah berbahaya apalagi terkait konten dark yang seharusnya mendapatkan perhatian serius terkait konten seperti cyberbullying, body shaming, disinformasi, dan konten yang merugikan dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan maupun kesehatan mental generasi.
2. Salah satu tren atau fenomena di media sosial yang berpotensi membahayakan kesehatan mental Generasi Z adalah “cancel culture” atau budaya pembatalan. Fenomena ini terjadi ketika seseorang atau kelompok dikutuk di depan umum dan dihukum secara sosial karena tindakan atau pernyataan yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku. Budaya pembatalan dapat menimbulkan tekanan sosial, kecemasan, dan ketakutan menjadi sasaran pembatalan. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental Generasi Z dengan meningkatnya kekhawatiran akan disalahkan atau dihukum oleh masyarakat, membatasi kebebasan berekspresi, dan menciptakan lingkungan online yang tidak aman dan berbahaya
3. Saran saya alangkah lebih baik untuk memilih dengan hati-hati konten yang akan dikonsumsi di media sosial kemudian hindari konten yang memicu perasaan negatif atau membandingkan diri dengan orang lain karena itu akan membuat diri insecure, kemudian sesuaikanlah strategi kontrak Anda sesuai kebutuhan apakah anda mendapatkan perubahan atau anda perlu melakukan perubahan untuk meningkatkan kesehatan mental kemudian tetapkan jalin hubungan komunikasi dengan keluarga teman saudara dan masyarakat lainnya.

ANALISIS

Media sosial berpotensi membahayakan kesehatan mental Generasi Z melalui beberapa mekanisme. Pertama, media sosial sering kali menciptakan tekanan sosial dan perbandingan sosial yang merugikan. Generasi Gen Z seringkali terpapar pada konten-konten yang menampilkan kehidupan dan pencapaian sempurna orang lain, sehingga dapat memicu perasaan tidak puas, rendah diri, dan kecemasan sosial karena merasa tidak mampu

memenuhi standar yang ditetapkan oleh konten media sosial tersebut. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya cyberbullying, di mana individu dapat mengalami pelecehan, ejekan, atau intimidasi online. Hal ini dapat menimbulkan perasaan rendah diri, cemas, dan depresi pada Generasi Z. Selain itu, konten negatif seperti berita palsu, misinformasi, dan konten berbahaya juga dapat memengaruhi persepsi dan pemahaman mereka terhadap dunia, sehingga menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan ketakutan. Ketidakpercayaan terhadap informasi aktual. Selain itu, penggunaan berlebihan dan kecanduan media sosial juga bisa mengganggu tidur, mengurangi interaksi sosial tatap muka, dan meningkatkan risiko kesehatan mental yang buruk. Oleh karena itu, penting bagi Generasi Z untuk menggunakan media sosial dengan bijak, membatasi waktu penggunaan, memilih konten yang positif dan bermanfaat, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline.

Tujuan saya menggambarkan hubungan-hubungan yang saya paparkan sebelumnya adalah untuk memberikan wawasan tentang dinamika sosial yang baru-baru ini marak di media sosial. Saya ingin mengidentifikasi bagaimana fenomena ini dapat terjadi dan menggambarkan "dark side" dari media sosial, yaitu bagaimana media sosial dapat merusak kesehatan mental Generasi Z. Dalam konteks ini, saya mencoba menjelaskan bagaimana penggunaan media sosial yang berlebihan, konten negatif, perbandingan sosial, dan tekanan sosial dapat berkontribusi pada penurunan kesejahteraan mental Generasi Z. Dengan memberikan pemahaman tentang dampak negatif ini, diharapkan kita dapat lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan mental Generasi Z dalam penggunaan media sosial.

KESIMPULAN

Media sosial memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental Generasi Z. Fenomena seperti perbandingan sosial yang tidak sehat, cyberbullying, dan konten negatif dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan kesepian pada generasi ini. Selain itu, penggunaan berlebihan dan kecanduan media sosial juga dapat mengganggu tidur, mengurangi interaksi sosial tatap muka, dan meningkatkan risiko kesehatan mental yang buruk. Penting untuk membatasi waktu pemakaian perangkat, memilih konten positif, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline untuk melindungi kesehatan mental Generasi Z. Langkah-langkah ini perlu dilakukan dengan serius untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan.

KRITIK

1. Ketika muncul di media sosial, seringkali terdapat kurangnya aturan dan perlindungan terhadap konten yang merugikan serta perilaku negatif seperti cyberbullying. Diperlukan peraturan yang lebih ketat dan penegakan hukum untuk melindungi pengguna dari konten berbahaya dan dilindungi.
2. Dampak negatif perbandingan sosial: Media sosial memperkuat perbandingan sosial yang tidak sehat, yang dapat merusak kesehatan mental Generasi Z. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perbandingan sosial dan mengedukasi

Generasi Z tentang pentingnya penerimaan diri sendiri dan menghargai keunikan mereka.

3. Dampak konten negatif: Informasi yang tidak benar, berita palsu, dan konten yang merugikan kemampuan untuk mempengaruhi bagaimana Generasi Z melihat dan memahami dunia. Meningkatkan literasi media dan kritis, serta mengedukasi Generasi Z untuk melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayainya adalah hal yang penting.
4. Penggunaan media sosial secara berlebihan dan kecanduan dapat mempengaruhi pola tidur, mengurangi interaksi sosial secara langsung, dan meningkatkan risiko kesehatan mental yang buruk. Memberikan pendidikan kepada Generasi Z tentang pentingnya mengatur waktu penggunaan media sosial dan memperkenalkan kegiatan offline yang sehat dan bermanfaat adalah sesuatu yang penting.
5. Kurangnya dukungan dan pemahaman: Sangat penting bagi masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga lainnya, untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang memadai terhadap kesehatan mental Generasi Z. Ini termasuk penyuluhan tentang kesehatan mental, akses ke layanan dukungan, dan lingkungan yang mendukung.

SARAN

1. Menumbuhkan kemampuan membaca media: Mengedukasi Generasi Z dalam mengidentifikasi dan merespons konten negatif, berita palsu, dan disinformasi. Mereka harus memiliki kemampuan kritis untuk memeriksa informasi dan membedakan antara fakta dan opini.
2. Membangun kesadaran diri dan keseimbangan: Mengajarkan Generasi Z untuk memahami gejala kelelahan digital dan betapa pentingnya mengukur waktu penggunaan media sosial. Mendorong mereka untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline, serta meluangkan waktu untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat di dunia nyata.
3. Meningkatkan perlindungan dan regulasi: Mendukung perlindungan yang lebih baik bagi pengguna media sosial, termasuk penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap konten berbahaya dan perlindungan terhadap cyberbullying. Kerjasama ini melibatkan platform media sosial, pemerintah, dan masyarakat.
4. Menciptakan dukungan dan pemahaman: Penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang cukup terhadap kesehatan mental Generasi Z. Hal ini mencakup memberikan akses ke layanan kesehatan mental, memberikan pendidikan tentang kesehatan mental, dan menciptakan lingkungan yang mendukung di sekolah, keluarga, dan komunitas.
5. Mendorong Generasi Z untuk memanfaatkan media sosial secara positif dengan berbagi pengalaman yang menginspirasi, saling mendukung, dan memajukan kesehatan mental. Mendorong mereka untuk ikut serta dalam menemukan solusi dengan cara memberikan pengetahuan dan bantuan dalam mengatasi dampak negatif media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy-and Completely Unprepared for Adulthood*. Atria Books

[Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. \(2018\). Instagram addiction and the Big Five of personality: The mediating role of self-liking. *Journal of Behavioral Addictions*, 7\(1\), 158-170.](#)

[Twenge, J. M., & Campbell, W. K. \(2020\). Media Use Is Linked to Lower Psychological Well-Being: Evidence from Three Large-Scale Cross-Sectional Studies. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 39\(9\), 770-792.](#)

[Twenge, J. M., & Nolen-Hoeksema, S. \(2021\). The Corrosive Impact of Social Media on Mental Health. *Clinical Psychological Science*, 9\(3\), 601-617.](#)

[Twenge, J. M., & Martin, G. N. \(2020\). Gender Differences in Associations between Digital Media Use and Psychological Well-being: Evidence from Three Large-scale Surveys. *Journal of Adolescence*, 79, 91-102.](#)